

EL IDIOMA CRIOLLO DE FILIPINAS

Guillermo Gómez Rivera, *Academia Filipina* (Manila)

Raíces del criollo filipino

Chabacano es la palabra castellana que, en Filipinas, se refiere a un vernáculo popular tenido por vulgar, viciado o indisciplinado.

Ante lo que se entendería como un lenguaje culto, el chabacano, como idioma, viene a ser sinónimo de un “neologismo plebeyo”, o “de una variación lingüística que se caracteriza por una persistente rebelión ante lo que es la regla gramatical de una lengua plenamente desarrollada”, en este caso: el español o castellano.

Estos conceptos explican la razón tras la calificación del idioma chabacano, sea de la Ciudad de Cavite en Luzón o de las ciudades de Zamboanga, Basilan y Cotabato en Mindanao, como “lenguaje de tienda”, “lenguaje del Parian” o “lenguaje vulgar de la calle” por parte de los ilustres filipinos de habla-española.

Pero, con el andar del tiempo y del uso cotidiano, lo que se llama “chabacano” también va poniéndose de relieve en su otro nombre que viene a ser lo correcto. Y ese otro nombres es: “idioma criollo”.

Hasta 1940, otras comunidades filipinas, como las de los arrabales manileños de la Ermita, Binondo y Paco, además de las ciudades de Davao, en Mindanao Oriental y la de Joló en el archipiélago moro de Sulú, también tenían sus respectivos variantes de lo que genéricamente se conocía como el chabacano, o criollo, del español.

Y es que todos los idiomas filipinos, incluyendo el tagalo y el bisaya, son chabacanos del idioma español a un grado mayor o menor si se ha de considerar la influencia española en los mismos como un irreversible resultado de la historia.

El tagalo, o Filipino, por ejemplo, tiene más o menos 8,000 palabras raíces. Esta cifra de 8,000 se obtuvo tras la purificación, hecha adrede, del mismo idioma tagalo de sus hispanismos. Esto quiere decir que si el tagalo no hubiese sido adredemente “purificado” por la intervención sectaria de usenses WASP (White Anglo-Saxon Protestants), siendo uno de los más señalados el Secretario del Interior y Vicegobernador General Dean C. Worcester (1906-1912), el número de sus hispanismos sería más grande de lo que ahora se da oficialmente. (*Unas conversaciones con el abuelo, Don Felipe, y el tío-abuelo, Don Guillermo Gómez Wyndham, Manila e Iloilo en los años 40 y 50. GGR, Inéditas.*) Pues bien. De las 8,000 palabras raíces que el “Institute of National Language” admite según su famoso Director, José Villa Pañganiban, 5,000 son de origen español. (*Vide: Introducción del libro Spanish Loan Words por JVP, publicado en Manila, 1957. É, Introducción al Balarila por Lope K. Santos, Manila, 1936-1947.*)

Además de esta influencia vocabularial proveniente del idioma español, queda otra herencia más profunda. Nos referimos a la introducción en el tagalo, y en casi todas las otras lenguas principales de estas islas, de los fonemas, o vocales, E y O. Es un hecho que antes de la presencia española, todas las lenguas del país tan solamente tenían tres fonemas, o vocales, en la A, la I, y la U. Estas prehispánicas vocales se introdujeron por obvia influencia del idioma árabe, que vino con la islamización de Joló y partes pequeñas de Mindanao.

En cuanto a estructura y vocabulario, cuando un visayo dice: "Abrihi ang puerta" o "Cerrahi ang ventana", lo que demuestra no es nada más que una afinidad lingüística, muy próxima, a lo que se denomina como el chabacano del español. Más que el tagalo de nuestros días, la influencia española en el bisaya-cebuano, en el bisaya-hiligaynon, en el bisaya-aclán y en otras lenguas bisayas, es decididamente más fuerte.

Con la influencia española que citamos, no es nada de extrañar el encuentro con la misma condición criollo-hispánica, o chabacana, que se demuestra por parte de cualquier tagalo cuando nos dice: "¡Naloco na! ¡Lunes ngayon at a las nueve na! Maatraso ako sa oficina". "Apurahin mo na ngâ yung aking almusal...".

Ese "na" tagalo y visayo es la corrupción del "ya" español, aunque ciertas otras autoridades insistan que el mismo "na" es exclusivamente de origen portugués. Y nos inclinamos a creer, en parte, esta tesis por la emigración ternateña a Manila desde las Molucas.

Pero, como en el caso de muchas otras voces chabacanas que se clasifican como portuguesas en su origen, el uso de la voz "na" en tagalo, como en visaya, tiene alguna semejanza con el "na" portugués en su uso frecuente, — aunque también se dan ocasiones en que el mismo "na" tienda a representar lo que en portugués es en *la*.

Y es que lo que generalmente se entiende como influencia del portugués también puede ser, en realidad, influencia de un castellano antiguo que se parece mucho a lo que hoy es portugués.

No podemos descontar el hecho de que el castellano de los Reyes Católicos, Fernando e Isabel, posiblemente se asemeje más al portugués que al español de nuestros días como bien nos puede demostrar alguna poesía del Arcipreste de Hita.

El ternateño de las molucas

Como ya indicamos, no debemos ignorar el hecho de que, durante el siglo diecisiete, los españoles habían traído a Manila, procedentes de la isla de Ternate en las Molucas, — y que hoy es territorio de Indonesia—, unas doscientas familias cristianas que hablaban una jergonza del portugués, del castellano y del malayo. Estos ternateños fueron asentados, a su llegada, en las afueras de Intramuros de Manila y en un lugar que se conocía como "Bagumbayan", es decir "Pueblo Nuevo", y que es el sitio donde el

parque de la Luneta de nuestros días hoy se encuentra.

Pero, los ternateños tuvieron que trasladarse a un pueblo, que hasta hoy se llama Ternate en la provincia de Cavite, porque los militares de Manila, después de la invasión inglesa en 1762, decidieron quitar de su sitio al pueblo de Bagumbayan para dejar un campo libre delante de la muralla sureña de Intramuros por el que se verían mejor a los que intenten atacar a la ciudad.

Queda, por otro lado, la percepción de que la relación de los ternateños al chabacano de Zamboanga es un punto ambiguo en la historia de este vernáculo, — aunque ciertas investigaciones tiendan a afirmar que el criollo de Zamboanga también tuvo su origen en el ternateño. Se alega que se verificó una escala por Zamboanga por parte de los ternateños antes de llegar a Manila, en Luzón.

Los hechos históricos no sostienen, sin embargo, esas investigaciones en cuanto a la lingüística con relación al chabacano de Zamboanga, Davao, Cotabato, Binondo, Ermita y Paco. El chabacano de estas comunidades filipinas, salvo la de Ternate en la provincia de Cavite, muy poca, o casi nada, de relación tienen con la variación engendrada en las Molucas.

El origen del criollo zamboanguense

Los comienzos del chabacano, hoy denominado también como "el criollo zamboanguense", se arraigan en la misma fundación del pueblo y fuerte de Zamboanga en marzo de 1635.

Don Balbino Saavedra, el reconocido historiador de Zamboanga y Basilan, nos cuenta que fue en una fecha anterior, pero dentro del mismo mes de marzo de 1635, cuando el Capitán Juan Chávez zarpaba, con trescientos españoles y mil soldados visayos, provenientes del Fuerte de San Pedro de la Villa de Cebú, Visayas, a lo que era "Samboañgan", una rancharía de la tribu medio-musulmana de Lutaos del sud-occidente de Mindanao.

La palabra "Lutao" en bisaya o tagalo significa "flotante" o "gente" que flota con el mar". La lengua más extendida entre los moros filipinos, el Tausug, da la misma definición al nombre "Lutao".

Unos días después de la llegada del mencionado Capitán Chávez, el misionero español, Fray Pedro Gutiérrez, posiblemente un agustino calzado, también llegaba a Samboañgan con un enorme grupo de isleños cristianos que, procedentes de varios puntos de Luzón y Visayas, se habían previamente reunido en el pueblo de Dapitan, situado en el norte de lo que hoy es la península de ambas Zamboangas, (la del Norte y la del Sur), para verse conducidos a la misma rancharía sureña por un noble indio lutao que se llamó Pedro Piantón.

Los que integraban el enorme grupo del Padre Gutiérrez hablaban varias lenguas isleñas y a duras penas se entendían mutuamente.

Aunque los pertinentes documentos históricos sobre Zamboanga no lo digan tácitamente, se puede entrever la decisiva intención, por parte de los conquistadores españoles, de fundar Zamboanga e instalar en ella un fuerte con el objetivo de socavar la supremacía naval de los moros en el sur del archipiélago filipino.

Por eso, la construcción del fuerte de Nuestra Señora del Pilar en Zamboanga tenía por objetivo separar, mediante un bloqueo naval, a los moros de Joló y a los de Cotabato con los que poblaban aisladamente el centro de Mindanao, particularmente los moros de las provincias que hoy se conocen con los nombres de Lanao del Norte y Lanao del Sur, la palabra "Lanao" quizá tomada de La Nao de Manila: así se llamaba cada una de las naves españolas, colectivamente conocidas como "los galeones de Acapulco", que negociaba la enorme distancia entre México y Manila durante un periodo de más de dos siglos. Constituían el único eslabón político, mercantil y cultural, entre las Islas Filipinas y el antiguo Virreynato de la Nueva España, hoy México.

El mencionado bloqueo naval consiguió, muy al parecer, la desunión entre los moros del ya distante archipiélago joloano que se encuentra más próximo a los estados musulmanes de Malasia y Brunay, de los que se encuentran en Cotabato y Lanao en el centro casi de la isla de Mindanao.

Las aludidas provincias de Lanao tomaron su nombre de un buque de guerra que los españoles, según una casi olvidada tradición, desmantelaron en Oroquieta, Misamis Oriental, y que llevaron, pedazo por pedazo, a la laguna de La Nao, que se encuentra miles de pies sobre el mar, donde nos lo reconstituyeron para que subyugue a cañonazos a las tribus moras que vivían en derredor del mismo.

Es por eso que dicho lago y las dos provincias en su derredor comparten el mismo nombre de "Lanao". (*Discurso-Relato de Don Balbino Saavedra.*)

El criollo como medio de instrucción

Durante las décadas de los 1950 y los 1960, el departamento de educación de la República de Filipinas inauguró el *Plan Aguilar* por el que se ordenó el uso de los idiomas nativos como medio de instrucción.

El plan seguía lo que previamente había dispuesto el gobierno español (desde el Siglo XVII) sobre la importancia del uso del idioma materno del niño como el mejor medio para enseñarle las primeras letras y educarle.

El plan tenía provisto lo siguiente: Si la escuela primaria se encontraba en un municipio donde el habla de la comunidad es el chabacano, ese lenguaje era el que también se empleaba como medio de instrucción en la escuela del barrio.

En la ciudad de Cavite, que está a treinta kilómetros del centro de Manila, se pidió que

fuese su idioma chabacano, o criollo, el que se utilizase como medio de instrucción. Pero el gobierno de Manila, mediante su departamento de educación, desaprobó la petición de inmediato por el obvio temor de que se vea un resurgimiento popular del uso del idioma español en Manila y reste al idioma inglés sus precarios adelantos. Tampoco se permitió el uso del chabacano en la escuela primaria de Ternate, Cavite, por la misma inquietud.

Para encubrir su prohibición, los voceros del sistema educativo en inglés dijeron que los caviteños debieran en vez de hablar el tagalo ya que la provincia de Cavite es predominantemente de habla-tagala.

Lo triste es que hasta los curas párrocos de la ciudad de Cavite y del municipio de Ternate tampoco defendieron el uso del chabacano como medio de instrucción primaria aunque mantenían el uso del mismo castellano como el idioma de sus novenas.

Más tarde, en la misma ciudad de Cavite, el nuevo cura párroco, que era tagalo, canceló las novenas y las homilias en español y en chabacano e impuso a sus feligreses el tagalo y el inglés a pesar de la protesta de los mismos.

Pero en la Ciudad de Zamboanga y cercanías, como en la Ciudad-Isla de Basilan, el empleo docente del chabacano no se pudo impedir aunque no dudamos que se presentarían las mismas excusas que se dieron en Cavite. El gobierno "Philippine" de aquel tiempo se vió obligado a sucumbir a la demanda popular del pueblo zamboangueno o suprimir en toda la nación su programa anunciado.

Estos percances nos lo relató un tal Señor Navarro que, a mediados de la década de 1960, era, al parecer, el oficial encargado del turismo desde el ayuntamiento de Zamboanga. A mediados de la siguiente década de los 1970, y tal como lo esperábamos, el gobierno, de hecho, suprimió dicho programa para evidentemente proteger la frágil vida del compulsorio idioma inglés en toda Filipinas. Se pensaba, por cierto, que la oficialización del criollo caviteño en las escuelas representaría una amenaza al inglés, muy particularmente en las mencionadas comunidades caviteñas que, por su proximidad a Manila, podrían consolidarse como una misma y potente base hispanofilipina.

Esa consolidación tenía sus posibilidades porque todavía vivían en Manila clanes enteros de habla hispana con sociedades y asociaciones, como *Solidaridad Filipino-Hispana, Inc.*, que pugnaban por la preservación del idioma español como otra lengua oficial y como una asignatura regular en colegios y universidades filipinas.

Por otro lado, y aunque el *Plan Aguilar* no fue de mucha duración, se llegó, sin embargo, a poner en plena ejecución en Zamboanga y Basilan de forma eficaz. De hecho, se publicaron hasta libros de texto para enseñar el chabacano en los cuatro grados de la elemental. Una maestra de zamboanga, Teófila S. Salvador, escribió dichos libros de texto, uno de ellos *Mi abecedario na Chavacano*, de donde se les enseñaba a los niños

a leer las letras de dicho alfabeto, (que resultan ser casi las mismas del castellano), para luego silabificar palabras y leerlas correctamente.

Cuando este escritor se entrevistó con la Señora Teófila S. Salvador en la Ciudad de Zamboanga en 1966, fue informado por la misma sobre una discusión que ella tuvo, con ciertas autoridades "de la educación" de Manila, sobre el alfabeto que ella puso en su referido libro de texto. Dichas autoridades de Manila sugerían, de forma casi vehemente, que en vez del alfabeto castellano se pusiera el Abakada tagalo de veinte letras en el referido libro de texto de la Señora de, o "Mrs. Salvador".

Esta sencilla maestra zamboanguña, dado sus circunstancias y trasfondo provinciales muy cándidamente nos advirtió que ella no podía francamente entender la idea bien descarada (sus palabras) de cambiarle al chavacano su propio alfabeto por abakada de los puristas tagalos.

La maestra Teófila, en su candidez, argumentó con la sencilla lógica de su pueblo que si se ha de enseñar el chavacano a los niños que nacen hablándolo, lo consecuente es enseñarlo según su propio alfabeto y no a base de otro, el abakada, que no es el suyo. Y, punto final. Ante ese planteamiento contundente, los educadores nacionalistas de Manila, que siempre "tá habló man ese na inglés que yo tampoco yá entendí bien claramente" tuvieron, a la postre, que tolerar lo correcto y lo lógico.

Ejercicios de lectura elemental en chavacano

Con la retención de su originario alfabeto, el primer libro de texto de la maestra Teófila S. Salvador incluyó los siguientes ejercicios de lectura. Fíjense que la partícula visaya y tagala, la intraducible "si", se emplea a veces como el verbo "ser" y otras veces como el artículo indefinido del nombre.

Este si Susa. Su nana si Sisa. Si Susa tiene saco. Na saco tiene coco. El coco ta seco. Mirá con Tito. Ele tata de Susa. Ele ta tomó tuba (vino de cocotal). Ta tomó le tuba na taza.

Este vaca. Este vaca de Tito. El vaca ta dale leche. El vaca ta ará. El va ta hilá (está jalando) el carro. Na carro tiene vino.

El segundo libro de la maestra Teófila S. Salvador se titula: *Si Tito*. Se anuncia como "El libro Suplementario de Chavacano II preparado por Mrs. Teófila S. Salvador". Contiene las siguientes lecturas más avanzadas en el chavacano de Zamboanga y Basilan.

Fíjense del uso de "le" como una variante de "el" y "ele"; "gayot" es "muy". "Cay andá" viene a ser un apócope de "hay que andar" o "que yo he de irme":

Este día sábado. No hay clase. Si Tito ya andá visitá su Lolo en Pasonanca. Ya montá le bus. Qué lejos gayot el Pasonanca. Bien mucho gente na bus. Na camino ya mirá si Tito mucho casa. El maga casa tiene mucho siembra con flores.

— *Lolo, besa mano. Ya llevá yo con usted biscuit, cigarrillo, café, azúcar y pescado.*

Ay quedá yo aquí hasta mañana. — habla si Tito.

— *Bueno, bueno. Justo cay andá yo ahora na laguerta. Puede tu seguí conmigo. Ay mirá tu mi maga animal. — habla si Lolo.*

(NOTA: El abuelo (lolo) ahora apunta al "carabao", traído por los españoles a estas islas del Vietnam para que tire del arado en el cultivo de las sementeras de arroz. Antes de la llegada del carabao, se intentó emplear para ese menester el vacuno y el caballo, pero estos dos animales no podían resistir los estragos del sol filipino).

EL CARABAO

Mira tu mi carabao. Mi carabao grande y negro. Mi carabao ta puede ará, ta puede jilá (jalar) carro. Aquel otro el caraballa. El caraballa tiene anac (hijo). El caraballa ta dale leche. El maga carabao ta comé zacate y ta tomó mucho agua.

El criollo invade el teatro

La educadora filipina en castellano, Rosa Sevilla de Alvero, escribió en 1922 una obra de teatro que se titula *Prisionera de Amor*. Esta obra es de tres actos y fue publicada, en aquel mismo año, en Tondo, Manila. Fue inmediatamente presentada en diferentes teatros de la capital. Pero, fue de gran éxito cuando fue presentada en un teatro improvisado en la Ciudad de Cavite. Son de admirar los diálogos en chabacano. La obra fue muy aplaudida por los legítimos de Cavite como ninguna otra.

Lo que interesa es el hecho de que la autora, siendo de un arrabal de habla tagala, haya podido asimilar tan bien el criollo hasta en sus matices idiomáticos. He aquí un fragmento de la obra:

ACTO TERCERO

Escena 1.a

(Sale Juan llevando algunos faroles, los suelta y se pone a cantar)

JUAN

Rayo, no sé el man angel*

Que ta mirá yo esta talde,

Por de fuera un arcangel,

Por dentro, un diablo que alde.

Mana mujer el demonio,*

El mana hombre el centellao;*

El amo! y el matrimonio

El impielno del condenao.

(*NOTAS: El man = quién es; mana = los; las centellao = desgraciado)

(Y después se pone a escuchar dentro de la Escena.)

PEDRO

¡Joy! Anda vos pronto. Enganchá ya vos ese mana farol allí. De empesá ya el pusión.

JUAN

¡Ah! Deja ñgá vos conmigo. Ta mirá yo no más este mana mujel, eh.

PEDRO

¡Joy, nakú! ¡Rayo! No se de mirá pa raw este con el mana mujer, ah. De quedá no más na panis ese saliva de vos. (panis = fiambre; pa raw = además.)

JUAN

¡Joy! (Oye) ¿Cosa ba yo ta jablá? Debolsio, hombre, debolsio. Agora, el mundo guillao. Mira vos aquel mana casadas, más postuwang-postura pa que el mana solteras.

PEDRO

¿Cosa ba vos ta jablá? (Qué es lo que vos va diciendo?)

JUAN

Si mirá vos ñol Chengoy tan impiño para admiti con ele na sociedad del gran carabao y ñol Popiong na sociedad del gran venado. ¡Aba! No quiere vos creé. Agora el mana marido el que ta empeña de sol cohudo. Mira vos ñol Melendres. Él mismo el que ta jablá que aquel ñora María Luisita ta poni cuernos con ele.

PEDRO

¡Joy! ¡Salvaje! ¡Calla vos el boca! ¡Baká (a ver si) de sangá (te pego) yo con vos!

JUAN

¡Nakú! ¡Centellao! Pobre también el ñol Montojo. ¡Aba! Talli ele. Mira vos. Ta mirá yo con ele, cara de pollo mojado el pachá (la facha).

PEDRO

¡Nakú! (Madre mía). Justo ya ese vos katakata (cacareo). ¡A ver si de oi pa ilós (ellos) con nisás (nosotros)!

Escena 2.a

(Sale Pepay. Al verlos se pone en jarras y les grita.)

PEPAY

¡Mira ñgá vos con este mana condenao! ¡Ta jablá ya yo que de quedá último ese mana adolno! Tallá (Están allá) el mana visita. ¡Susmariosep!

JUAN

¿Pol qué ba vos ta santiguá? ¿Ta pinsá ba vos (acaso) demonio nisós?

PEDRO

Manong. Basta ya vos de hablada.

JUAN

De impesá también el pusión a las ocho, eh. Tiene pa nisós tiempo de divelti. El mayol palte de ilós ta llegá pa talde.

PEPAY

Ansina ñgá. Ilós va, na más, ¿el que de develti? ¡Nisós también!

PEDRO

Date de impisá ya también el jarana.

MÚSICA y PEPAY

Este Juancho es un travilla
Peol pa ñgá que un alcalde.
Ta jablá que él mi mejilla
Ta embadulnao de albayalde.

JUAN

Ta jablá yo que vos cara
Ta embadulnao de albayalde
Pol que el señal don Guevara
Ya regalá con vos un balde.

PEDRO

Calla ya ñgá vos Juanito
No más buscá consolcio,
Ta silá (son ellos) pa este maldito,
De vini ya el santibulsio.

El bantayanan: sainete zamboangueno

Es cierto que el chabacano de Zamboanga se había desarrollado hasta el punto de lograrse la formación de toda una literatura además de todo un folclore propio. El

chabacano de Cavite y de la Ermita también habían logrado formar sus propias literaturas en forma de poesías, sainetes, obras de teatro, novelas breves y cuentos cortos.

El folclore zamboanguense tiene sus comienzos en un género popular que se denomina *El Bantayanon*.

Conchita Huerta y Fermín (hoy viuda de Anderson) escritora zamboanguense que hoy reside en Sidney, Australia, nos relata, en su libro *Arroz y Sampaguitas* (Ediciones Fil-Hispanas, Manila, 1972), la interesante historia del "bantayanon". Dice:

"En visaya la palabra *bantay* significa *vigilar* y así decían a sus compañeros los que van a la vigilancia de las costas zamboanguenses, particularmente por las noches, para evitar la entrada pirática de los moros:

— *Ven ya andá man bantay*"

Huerta cuenta que un grupo de zamboanguenses que estuvieron de sentinelas en la costa se pusieron a cantar acompañados de una vihuela, y llamaron a sus cantos "bantayanon". Los que vinieron a sucederles los imitaron. Cantaron para no dormirse mientras estaban de guardias por las playas costeras de la ciudadela de Zamboanga. Pronto se difundió esta costumbre de cantar entre los guardias. El canto "bantayanon" vino a componerse de varios versos que los guardias hacían de improviso.

Las madres hacían dormir a sus hijitos en la hamaca, o en sus brazos, cantando el "bantayanon". Los hombres lo cantaban mientras labraban los campos o cuando viajaban en sus *ventas* (embarcaciones marítimas de vela) o cuando se iban a los bosques para cortar maderas. Y, en sus ratos de recreo y descanso también se entregaban al "bantayanon" que, con el tiempo, adquirió muchas versiones como melodías.

El tema de las letras del "bantayanon" son, por lo general, de amor. Antes de bailar, el que simula de pretendiente se levanta y se aproxima a la joven que desea de pareja. Y con un pañuelo en la mano derecha, se inclina delante de la pretendida, sentada en esos instantes en una silla, y la pide que sea su pareja. La joven manifiesta su conformidad y le sigue al mozo galante al centro del salón donde se paran.

Se saludan con una elegante inclinación y el joven empieza a cantarla como sigue:

Él — *Yo no sé como explicarte,
Dueña mía, el soprimiento
Desde que te vi la tarde
Que fue el primer momento.*

Ella — *No recuerdo mirá con vos
En alguna reunión.
Y si tal vez haya ido
No necesito razón de vos.*

Después de un diálogo (cantado) algo extendido, la pareja se pone a bailar algo como una cariñosa (valse) del país.

Entran en otra pausa para resumir el diálogo musical hasta llegar a un acuerdo que, usualmente, consiste de unas excusas ofrecidas por la joven y que el varón muy caballerosamente acepta con la condición de aguardar por algún tiempo más hasta que la moza capitule.

Los "bantayanon" debieran de haber tenido por modelo principal el sainete sobre "la bella fondera" de la que un joven español se enamora:

El castellano

— *Bella fondera, mucho te quiero
contigo anhelo casarme yo.*

La fondera

— *¡Abá, Dios mío!
No hable uste ansina.
Soy filipina y usted español.*

El castellano

— *Y eso que importa, si eres tan bella
Como la clara estrella de mi pasión.*

La fondera

— *¡Abá mirá vos con este,
Andá platicando ansi-ansina,
Cuando soy zamboanguense y ele español.*

El canto popular zamboanguense

Además del bantayanon, son varios los músicos zamboanguenses los que han brindado a su ciudad, como a toda Filipinas, bellas muestras de su arte musical y su arte poético. Entre esas muestras se encuentran bellas canciones populares como el famoso marcha y pasodoble *No te vayas*. La melodía de esta canción es verdaderamente antigua puesto que data desde la época española.

Esta canción formaba parte de una vieja zarzuela cuyo argumento trataba de unos novios abocados a la separación porque el varón estaba alistado como soldado con destino a Zamboanga. La novia se encontraba muy triste porque temía perder a su prometido.

En una escena dramática de esta zarzuela, titulada *De Cavite a Zamboanga*, la novia le canta esta canción a su prometido mientras el galeón que llevaba ya partía del puerto de

Cavite. Desde la cubierta el la saludaba con tristeza.
Y ella, desde el pantalán bravamente le pedía que volviese.

ELLA

— No te vayas, no te vayas a Zamboanga
Que me puedes, que me puedes olvidar:
No te vayas, no te vayas y me dejes
Que yo sin ti, no puedo estar.

(Él la promete que la escribiría:)

ÉL

— No llores paloma mía
No llores que volveré
Y si acaso yo no volviese
Paloma mía te escribiré.
Con pluma, pluma de ave,
Y un pedazo de mi piel,
Con la sangre de mis venas
Paloma mía te escribiré.

(En un breve intervalo, ella le dice que le seguiría
dentro de unos días tras obtener el permiso de sus padres.
La idea de reunirse en Zamboanga resultaba en un dueto.)

ÉL y ELLA

— Zamboanga, Zamboanga bella.
Zamboanga, tierra natal
Orgullo de Filipinas
Zamboanga mía
Tierra del Sur.

Esas son las letras de esta famosa canción como aria de zarzuela. Pero al pasar a ser como un canto popular identificada con Zamboanga, sus letras variaron un poco:

No te vayas, no te vayas de Zamboanga
Que me puedes, que me puedes olvidar
No te vayas, no te vayas, no me dejes
Porque sin ti no puedo estar.
No llores, paloma mía
No llores que volveré

No llores, en cuanto llegue
Paloma mía, te escribiré.

Con una pluma de ave
Con un pedazo de papel
Con la sangre de mis venas
Paloma mía te escribiré.

No te vayas, no te vayas de Zamboanga
Que me puedes, que me puedes olvidar
No te vayas, no te vayas, no me dejes
Porque sin ti no puedo estar.

En una tertulia celebrada en la ciudad de Zamboanga a principios de 1960, Doña Felisa Apóstol se puso a explicarnos el cambio de preposición ocurrido en la primera línea de las letras de esta canción. Mientras las de Manila decían "no te vayas a Zamboanga", las de la ciudad de las flores decían "no te vayas de Zamboanga".

Según Doña Felisa ese cambio de preposición, de la "a" a la "de", se tuvo que hacer para evitar de que se le hiciese una grave ofensa al pudor de la zamboanguena, — puesto que, con la versión zarzuelista, ellas resultaban ser "mana mujer na peligrosa y bien coquetona". Y eso no es verdad, decía Doña Felisa, puesto que no es justo hacerla aparecer a la zamboanguena como una mujer que siempre estaba al acecho de cualquier varón extranjero que pusiese los pies en su ciudad.

Fuera de este pequeño percance, esta famosa canción ha quedado consagrada como representativa de la canción propiamente zamboanguena.

La verdadera ofensa que se hizo a esta misma canción, como a todos los filipinos, fue el uso de su melodía marcial, por parte de los invasores norteamericanos de 1900, para dar rienda suelta a un racismo sectario que es muy suyo. Las letras en inglés que nos pusieron a esta canción hablan por sí solas y dicen: "for monkeys have long tails in far Zamboanga".

Pero el temperamento zamboangueno no estaba dispuesto a tolerar semejante especie. Un zamboangueno contestó con mucha picardía que era verdad que tenían rabos los monos de Zamboanga; pero, que, a diferencia de los monos norteamericanos, no los tenían detras.

Además de esta famosa canción, tenida hasta como el segundo himno nacional de Filipinas, existen otras piezas muy logradas como: *En la preciosa isla de Mindanao*, *Un beso no es pecado*, *Zamboanga Hermosa*, y *Bella Ilusión*.